

ONDAS SÍSMICAS, *su importancia para la geofísica y la humanidad.*

Diego Zafra Otero (D-zafra@hotmail.com)

Universidad Industrial de Santander

Escuela de física

Curso de Ondas Electromagnéticas

Resumen: En este artículo se pretende dar a conocer información importante sobre las ondas sísmicas, para mostrar sus usos en la geología, y la necesidad de conocer más sobre ondas sísmicas en un país con gran actividad tectónica como Colombia.

Abstract: This article aims to present important information about seismic waves, to show their uses in geology, and the need to know more about seismic waves in a country with great tectonic activity like Colombia.

Palabras clave: Ondas Sísmicas, Reflexión, Refracción, Geología, Geofísica, Colombia

1. Introducción

Dado que la Tierra o cualquier otro cuerpo planetario puede ser considerado como un objeto elástico es un medio adecuado para la propagación de ondas. Una perturbación como un terremoto en cualquier punto de la Tierra, produce ondas energéticas conocidas como ondas sísmicas.

Las ondas sísmicas se encuentran dentro de la categoría de ondas elásticas, que son aquellas perturbaciones tensionales que se propagan a lo largo de un medio.

Llamamos ondas sísmicas a las ondas que se propagan en el interior de la Tierra. Mucho de lo que sabemos acerca de la Tierra procede del estudio de las ondas sísmicas y de cómo éstas viajan a través de diferentes tipos de materiales. El estudio de este tipo de ondas nos ayuda a entender mejor a los tan poco predecibles terremotos y a saber cómo construir diversas cosas que sean capaces de soportar los diferentes tipos de ondas relacionadas con los terremotos.

2. Tipos de ondas sísmicas

Las ondas sísmicas se clasifican en ondas internas y ondas superficiales. Las ondas internas son aquellas que se propagan desde su origen hasta la superficie de la Tierra, que se subdividen en ondas P y ondas S. Por otra parte, las ondas superficiales son las que se propagan sobre la superficie de la Tierra, que a su vez se subdividen en ondas Rayleigh y ondas Love, después de la llegada de las ondas P y S a la superficie de la Tierra.

2.1 Onda interna, *Ondas tipo P.*

Las ondas P (ondas primarias) se denominan así porque son las primeras en llegar a la superficie de la Tierra. Su velocidad de propagación es de aproximadamente unos 7,5 kilómetros por segundo, aunque ésta puede cambiar dependiendo de la densidad del medio en el que se transmiten. Las ondas P son ondas longitudinales que se propagan produciendo oscilaciones del material con el que se encuentran en el mismo sentido en el cual se propagan.

En un medio isótropo y homogéneo la velocidad de propagación de las ondas P

$$v_p = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}\mu}{\rho}}$$

es: donde K es el módulo de compresibilidad, μ es el módulo de corte o rigidez y ρ la densidad del material a través del cual se propaga la onda mecánica.

2.2 Onda interna, *Ondas tipo S.*

Las ondas S (ondas secundarias) deben su nombre al hecho de que llegan a la superficie de la Tierra después de las ondas P, en segundo lugar. Las ondas S tienen una velocidad de propagación de alrededor de 4,2 kilómetros por segundo, aunque al igual que las P, estas también varía de acuerdo al material en el que se propagan. Las ondas S son ondas transversales que se propagan produciendo movimientos perpendiculares a la dirección en que se propagan, a través del material en que se transmiten.

La velocidad de propagación de las ondas S en medios isótropos y homogéneos

depende del módulo de corte μ y de la densidad ρ del material.

$$v_s = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$$

Figura 1.

2.3 Onda superficial, Onda Rayleigh

Las ondas Rayleigh, también denominadas ground roll, son ondas superficiales que producen un movimiento elíptico retrógrado del suelo. La existencia de estas ondas fue predicha por John William Strutt, Lord Rayleigh, en 1885. Son ondas más lentas que las ondas internas y su velocidad de propagación es casi un 90% de la velocidad de las ondas S.

Figura 2

2.4 Onda superficial, Onda love

Las ondas de Love son ondas superficiales que producen un movimiento horizontal de corte en superficie. Se denominan así en honor al matemático Augustus Edward Hough Love del Reino Unido. La velocidad de las ondas Love es un 90% de la velocidad de las ondas S y es ligeramente superior a la velocidad de las ondas Rayleigh.

3. Terremoto

Un terremoto también llamado sismo, temblor, temblor de tierra o movimiento telúrico, es un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre producida por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Los más comunes se producen por la actividad de fallas geológicas. También pueden ocurrir por otras causas como, por ejemplo, fricción en el borde de placas tectónicas, procesos volcánicos o incluso pueden ser producidas por el hombre al realizar pruebas de detonaciones nucleares subterráneas.

El punto de origen de un terremoto se denomina foco o hipocentro. El epicentro es el punto de la superficie terrestre que se encuentra directamente sobre el hipocentro. Para medir la energía liberada por un terremoto se emplean diversas escalas, entre ellas, la escala de Richter que es la más conocida.

3.1 Medidas de un terremoto, *Magnitud*.

El concepto de magnitud fue introducido en 1935 por Charles Francis Richter, sismólogo del Instituto de Tecnología de California, para medir los terremotos locales y así poder estimar la energía por ellos liberada a fin de ser comparados con otros terremotos. La magnitud está asociada a una función logarítmica calculada a partir de la amplitud de la señal registrada por el sismógrafo (ML, Ms, mb) o a partir de su duración (MD) sobre el sismograma.

Existen diferentes escalas de magnitud que dependen del tipo de onda sísmica que se utiliza para medir el tamaño del terremoto, siendo las más importantes las siguientes:

Magnitud local (ML) : La definición de ML es realizada en función del registro de un terremoto en un sismógrafo del tipo WA

$$ML = \text{Log}A(\Delta) - \text{Log}A_0(\Delta)$$

donde A y A₀ representan a las amplitudes máximas de un terremoto registrado a una distancia Δ para el terremoto de magnitud ML y magnitud cero.

Magnitud de ondas superficiales (Ms): Magnitud válida para terremotos con foco superficial en donde la amplitud máxima debe ser medida en el modo fundamental de la onda Rayleigh con periodo (T) entre 18 – 22 segundos.

$$M_s = \text{Log} \left(\frac{A}{T} \right) + 1.66 \log \Delta + 3.3$$

La relación utilizada frecuentemente es:

donde A es la amplitud del desplazamiento del suelo en micras y Δ la distancia epicentral en grados. La fórmula anterior es válida para distancias comprendidas entre $20^\circ << 90^\circ$ y para terremotos con focos localizados a profundidades menores a 70 km.

Magnitud de ondas de volumen (mb): Magnitud calculada a partir de la relación (A/T) de la componente vertical para una onda P. Esta magnitud es válida para terremotos ocurridos a diferentes profundidades y a distancias comprendidas entre 5° y 90° . La relación que permite calcular mb es conocida como la fórmula de

Gutenberg,
$$mb = \log \left(\frac{A}{T} \right) + Q(\Delta, h)$$

donde A es la amplitud de la señal sísmica medida sobre la componente vertical de un registro de periodo corto (micras), T el periodo (s) y Q expresada en función de la distancia epicentral (Δ) y la profundidad del foco (h) según las tablas de Gutenberg y Richter (1956).

Magnitud de duración (MD): Magnitud válida para sismos de magnitud menor a 5 ocurridos a distancias menores a 200 km. Esta magnitud se basa en medir la duración de la señal del registro del terremoto (t) después del arribo de la onda P hasta cuando la amplitud de la señal se confunde con el ruido de fondo. Esta magnitud es definida con la siguiente relación:

$$MD = a + b \log t + c \log t^2 + d \Delta$$

donde, t es la duración del registro del terremoto en segundos, Δ la distancia epicentral en km; a, b, c y d son constantes determinadas para cada estación.

3.2 Medidas de un terremoto, *Intensidad*

La intensidad no permite medir el movimiento del suelo, pero sí los efectos que ellos producen en la superficie en donde causan daños al hombre y a las construcciones.

A fin de no confundir magnitud e intensidad, dos terremotos de igual magnitud pueden generar en superficie intensidades máximas muy diferentes.

La intensidad es un parámetro muy importante para el estudio de terremotos históricos, es decir terremotos ocurridos en épocas cuando no habían sismógrafos (el primer sismógrafo data de 1880, John Milne). Los diferentes tipos de archivos de la época aportan información muy valiosa sobre los efectos de los terremotos históricos y después de un análisis crítico es posible estimar las intensidades en las regiones comprometidas por el terremoto, proporcionando de esta manera una herramienta útil para medir el tamaño de los terremotos históricos.

3.3 Medidas de un terremoto, *Geometría de falla y movimiento sísmico.*

La orientación de la falla, la dirección del movimiento y el tamaño del terremoto puede ser descrito por la geometría de la falla y el momento sísmico. Estos parámetros pueden ser determinados a partir del análisis de las formas de onda de un terremoto. Las diferentes formas y direcciones del movimiento de las ondas registradas a diferentes distancias y azimutes desde el foco del terremoto, son usadas para determinar la geometría de la falla y la amplitud de la onda para conocer el momento sísmico. El momento sísmico puede ser relacionado con los parámetros de la falla mediante la relación de Aki (1966), $M_0 = \mu S \bar{D}$ donde μ es el módulo de rigidez, S el área de la falla y \bar{D} el desplazamiento medio sobre el plano de falla.

El momento sísmico es una medida más consistente del tamaño de un terremoto y hoy en día es el parámetro más importante. Este factor ha dado lugar a la definición de una nueva escala basada en el momento sísmico (Kanamori, 1977), denominada magnitud energética. $M_w = (2/3) \log(M_0) - 6.0$ donde M_0 es expresado en Nm.

3.4 Medidas de un terremoto, *Energía*

La Energía total liberada por un terremoto es difícil de calcular con precisión, debido a que ella es la suma de la energía disipada en forma térmica por la deformación en la zona de ruptura y la energía emitida como ondas sísmicas, la única que puede ser estimada a partir de los sismogramas. Se ha mencionado que la magnitud está relacionada con la energía disipada en forma de ondas; por lo tanto, Gutenberg y Richter (1956) establecieron las siguientes relaciones:

$$\text{Log } E = 5.8 + 2.4 m_s \quad \text{y} \quad \text{Log } E = 11.8 + 1.5 M_s$$

Considerando estas relaciones, un terremoto de magnitud igual a 8 libera energía equivalente a 1024 ergios. Como ejemplo, la energía liberada por una explosión nuclear de 10 kilotones es de 10¹⁹ erg y equivale a un terremoto de magnitud igual a 5.5.

4. Usos de las ondas sísmicas

4.1 Estudios del terreno: La prospección geofísica constituye una herramienta muy versátil en estudios del terreno permitiendo obtener información de carácter continuo en forma de modelos bidimensionales y tridimensionales de la estructura interna del terreno.

4.1.1 Geotecnia: La prospección geofísica como metodología complementaria en los estudios geotécnicos (actualmente obligatorios en la ejecución de obras de viviendas, industrias y obra pública), representa una herramienta capaz de proporcionar una gran cantidad de información, en poco tiempo y con costes ajustados.

Las aplicaciones más habituales en geotecnia son la estimación de la profundidad del sustrato rocoso, caracterización de deslizamientos, estimación de ripabilidad de terreno, localización de huecos, fallas, etc...

4.1.2 Medio Ambiente: La principal ventaja de las técnicas geofísicas, en los estudios ambientales, es su carácter inocuo con el terreno.

4.1.3 Arqueología: El empleo de ciertas técnicas geofísicas en el ámbito de la arqueología aporta dos ventajas principales, por una parte su carácter no

destruccion y por otra la capacidad de abarcar grandes áreas de estudio en periodos cortos de tiempo.

4.1.4 Minería Canteras y Graveras: La geofísica es una de las herramientas más importantes en la exploración minera, fruto de la versatilidad de las técnicas y su mejora a lo largo del tiempo. El empleo de estas técnicas aplicadas correctamente en cada caso concreto permite delimitar áreas explotables, cubicar materiales, determinar grados de alteración, etc

4.2 Estudio de estructuras: Las técnicas geofísicas cada vez son más utilizadas en la investigación de estructuras por su carácter no destructivo, rapidez en toma de datos y relativo bajo coste. Con estas técnicas se puede estudiar el estado del hormigón y de su armadura, identificar defectos ocultos (coqueras, grietas, humedades.), determinar la disposición de armaduras en 3D, etc. Una vez identificada una patología y reparada, se puede repetir la inspección geofísica para verificar la eficacia de la reparación.

4.3 Obras de ingeniería Civil: Tanto en la fase de proyecto, construcción como de mantenimiento la geofísica es un herramienta de investigación ampliamente utilizada. Se utiliza en la investigación de túneles, puentes, desmontes, terraplenes, firmes, vías férreas, etc. Generalmente se utiliza para determinar su estructura interna, estimar espesores de capas, delimitar zonas de humedad, localizar posibles huecos, fracturas, etc...

5. Técnicas comunes usadas en sísmica.

5.1 Sísmica de refracción: Este método se basa en determinar los tiempos de recorrido de las ondas P desde un punto conocido (fuente sísmica) hasta una serie de receptores (geófonos) situados a lo largo de una línea de adquisición. Conociendo el tiempo de recorrido que las ondas P emplean en recorrer la distancia que separa la fuente y los receptores, se puede determinar la velocidad de propagación del medio situado entre ambos.

A partir de los valores de velocidad se puede obtener un modelo del subsuelo compuesto por capas de velocidad constante y espesor variable. Este método es muy útil para determinar, de manera rápida, la estructura del subsuelo.

Figura 3. Modelo de sismica de refracción

5.2 Sísmica de Reflexión: Cuando una onda sísmica incide en una discontinuidad que separa dos medios, una fracción de la energía incidente se propaga al segundo medio y el resto se refleja de vuelta al primer medio. La cantidad de energía que se transmite y se refleja depende del contraste de impedancia acústica entre ambos medios y del ángulo de incidencia. El contraste de impedancias dependerá de la litología que se encuentra en el medio.

En un ensayo de sismica de reflexión vertical se instalan una serie geófonos a lo largo de una línea de adquisición y se registra la vibración del terreno inducida mediante una fuente conocida.

Figura 4. Modelo de sismica de reflexión

5.3 Tomografía Sísmica: La tomografía sísmica es un método geofísico similar a la sísmica de refracción tradicional. La principal ventaja de este método es el grado de detalle de los modelos y que la presencia de capas de baja velocidad, fuertes gradientes laterales o elevados buzamientos no son limitaciones.

La tomografía sísmica se basa en la inversión de residuos (diferencia entre tiempos de recorridos de ondas P observados y teóricos). El proceso de inversión es un proceso iterativo, en el que un modelo inicial se actualiza hasta dar lugar al modelo final.

Figura 5. Modelo de tomografía Sísmica

6. Movimientos Sismo telúricos en Colombia

El territorio colombiano sufre los efectos de la colisión y movimiento relativo de tres grandes placas de la corteza terrestre: la de Nazca al occidente, la Placa Suramericana al oriente y la Placa Caribe al norte.

La actividad tectónica de los Andes aún no ha cesado; testigo de ella son los terremotos que periódicamente sacuden nuestro territorio.

Colombia es considerada como un país con un alto riesgo sísmico debido a su ubicación en el Cinturón de fuego del Pacífico, el cual no solo afecta a Colombia sino a todos los países de Sudamérica y el mundo que limitan con el Océano Pacífico. El país yace sobre dos áreas de subducción importantes, la de la placa de Nazca con la placa Sudamericana y la de la placa Sudamericana con la placa del Caribe. Estos lugares, que son en total cuatro han sido catalogados por el

Servicio Geológico Colombiano como zonas de alto riesgo sísmico, y se localizan en Nariño, Chocó, Caldas y Santander, donde se ubica el pueblo de Los Santos, que es considerado como la segunda zona más sísmica del mundo.

Gracias a rigurosos estudios llevados a cabo por el Servicio Geológico Colombiano, se tiene establecida una tendencia sísmica anual, donde se prescriben alrededor de siete sismos con una magnitud entre 5,0 y 5,9, uno entre 6,0 y 6,9, uno cada cinco años entre 7,0 y 7,9 y uno de magnitud mayor a 8,0 cada treinta años, teniendo en cuenta los eventos sísmicos de gran relevancia que azotaron el país como los de 1906, 1958, 1970, 1979 y 2016.

Fig 6. Sismicidad preliminar diaria en Colombia tomado del SGC

Fig 7. Zonación de terremotos históricos en Colombia tomado del SGC

7. CONCLUSIONES

Las ondas sísmicas son de vital importancia para comprender el comportamiento de la tierra, pues ellas están continuamente expresándose en los territorios como montañas, volcanes, tsunamis, terremotos.

En territorios como Colombia que presentan grande actividad tectónica, es necesario que sus habitantes conozcan más de geofísica, ya que estas ondas todos los días nos están enviando energía de la que podríamos sacar provecho y a su vez evitar riesgos, haciendo una buena planeación en los lugares más vulnerables.

Actualmente las ondas sísmicas, están viviendo una revolución en las industrias ya que estas nos están permitiendo explorar territorios de grandes magnitudes en poco tiempo, y sus aplicaciones no se quedan solo en la exploración, también aplica para la construcción y mantenimiento de obras civiles, se puede decir que gracias a su estudio ha mejorado la calidad de vida del ser humano en general.

8. BIBLIOGRAFIA

<http://www.geofisica-consultores.es/es/sismica.html>

<http://www.geofisica-consultores.es/es/aplicaciones.html>

https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_s%C3%ADsmica

http://www.udc.es/dep/dtcon/estructuras/ETSAC/Investigacion/Terremotos/ondas_s%EDsmicas.htm

<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Waves/seismic.html>

<https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto>

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Terremotos_en_Colombia

<http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/2010/10/03/como-se-propagan-las-ondas-sismicas>

<http://sish.sgc.gov.co/visor/>

<http://200.119.88.135/RSNC/index.php/sismicidad-destacada>

<http://www.upv.es/dit/cefire/MedidasTerremoto.htm>